

ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Носиров Жахонгир Одилжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 308-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17789046>

Аннотация: Ушбу мақолада терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш йўллари, ушбу соҳада мамлакатимизда амалга оширилаётган чора-тадбирлар, терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини қўллашда юзага келаётган муаммо ва камчиликлар ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан фикр ва мулоҳазалар ёритилган.

Калит сўзлар: хуқуқбузарликлар профилактикаси, профилактика инспекторлари, терроризм, махсус профилактика, терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликлар.

Аннотация: В данной статье освещены пути совершенствования деятельности по специальной профилактике правонарушений, связанных с терроризмом, меры, осуществляемые в этой сфере в нашей стране, а также проблемы и недостатки, возникающие при применении специальной профилактики правонарушений, связанных с терроризмом. Кроме того, представлены мнения и соображения относительно решения этих проблем.

Ключевые слова: профилактика правонарушений, инспекторы профилактики, терроризм, специальная профилактика, правонарушения, связанные с терроризмом.

Мамлакатимизда глобаллашув шароитида ҳамда халқаро ва минтақавий можаралар трансформацияси давом этаётган бир пайтда, экстремизм ва терроризмга қарши самарали курашиш масаласи кун тартибидаги долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолияти муҳим аҳамият касб этмоқда. Терроризмга қарши кураш глобал муаммо ҳисобланади.

Бугунги кунда экстремистик ва халқаро террорчилик ташкилотлари диний ақидалар ниқоби остида фуқароларимизни зўравонликка, миллий

ўзлигини, маданий-маърифий ва оилавий қадриятларини йўқотишга ундаш йўли билан жамиятда зўравонлик ва радикал қарашларни тарқатишни давом эттирмоқда. Буларнинг барчаси фуқароларни экстремистик ва террорчилик ташкилотлари сафига жалб қилиш учун шарт-шароит яратмоқда.

Шу муносабат билан, терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини амалга ошириш орқали терроризмнинг олдини олиш ва чек қўйиш ҳамда уларни молиялаштириш манба ва каналларига барҳам беришга қаратилган янада самарали чоратадбирларни белгилаш, бу борада миллий ва халқаро даражада саъй-ҳаракатларни бирлаштириш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев бежизга *“Таъкидлаш лозимки, мамлакатимизнинг Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бўйича миллий стратегияси кенг қамровли, инклюзив ва тизимли ёндашувга асосланган бўлиб, профилактик ва превентив чораларни қўллаш ҳамда вақтида амалий жавоб қайтаришни ўзида мужассам этади. Жамиятда ҳамжиҳатлик муҳитини мустаҳкамлаш ва очиқ мулоқотни ривожлантириш, таълим-тарбия соҳасини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, иш ўринларини яратиш ва аҳолининг ишончли ижтимоий ҳимоясини таъминлаш бу борадаги устувор йўналишлар ҳисобланади.*

Шу билан бирга, биз инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва илгари суриш, қонун устуворлиги тамойилига сўзсиз риоя этишни терроризм ва экстремизмга қарши курашишнинг фундаментал асоси деб ҳисоблаймиз”¹ деб таъкидламаганлар.

Ёшлар ҳуқуқлари бўйича БМТнинг Халқаро Конвенциясини ишлаб чиқиш ҳамда Бош Ассамблеянинг «Маърифат ва диний бағрикенглик» махсус резолюциясини қабул қилиш ташаббуси илгари сурилган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТнинг Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги маърузаси экстремизм ва терроризмнинг юзага келиш сабабларини, шунингдек, уларнинг олдини олиш йўллари тушунишда муҳим аҳамиятга эга бўлди².

¹ Шавкат Мирзиёев ШХТ ва МДХ тузилмалари иштирокидаги халқаро конференция иштирокчиларига йўллаган м

ў Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 йилдаги “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш фўғрисиди”ги 6255-сон Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/5491626>.

Амалга оширилаётган «2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси» жинойтчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштиришни, шу жумладан экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича ташкилий-амалий чораларни кучайтиришни назарда тутди.

Терроризм (лотинча - “қўрқитиш”, “вахимага солиш” деган маъноларни билдиради) аҳоли орасидаги турли хил қатламлар ўртасида ваҳима ва қўрқув уйғотиш, жамиятда зиддиятли ва низоли ҳолатларни келтириб чиқариш ҳамда шу орқали давлат бошқарувини ўз қўлига олишга қаратилган жинойт фаолиятдир³.

Сўнгги 4 йил давомида экстремизм ва терроризмга алоқадорлиги сабабли озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган, қилмишидан чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, тузалиш йўлига ўтган 2 минг нафардан ортиқ шахслар афв этилди ва 1,5 минг нафардан зиёд шахслар жазони ўташ жойларидан озод қилинди.

2019 — 2021 йилларда «Меҳр» дастури доирасида Афғонистон, Сурия ва Ироқдан халқаро террорчилик ташкилотлари сафига адашиб қўшилиб қолган 400 нафар хотин-қизлар ва болалар Ўзбекистонга қайтарилиб, уларнинг ижтимоий мослашуви ва реинтеграцияси учун ҳар томонлама ёрдам кўрсатилди.

Ўзбекистон бундан кейин ҳам диний сабабларга кўра бузғунчи мафкуралар таъсиридан жабр кўрган шахсларга ҳар томонлама ижтимоий-ҳуқуқий ва моддий ёрдам кўрсатиш бўйича комплекс чора-тадбирларни давом эттиришни мақсад қилган.

ХХРнинг Циндао шаҳрида 2018 йил 10 июнида бўлиб ўтган ШХТ мамлакатлари Давлат раҳбарлари кенгашининг 18-сессияси якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан илгари сурилган ШХТ давлат раҳбарларининг ёшларга қўшма мурожаати ва уни амалга ошириш бўйича Ҳаракатлар дастури Ёшлар ўртасида экстремизм ва терроризм мафкурасига қарши барқарор иммунитетни шакллантириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлди⁴.

Профилактика инспекторлари терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича Ўзбекистон Республикаси 2014

3

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 йилдаги “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 6255-сон Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/5491626>.

йил 14-майда қабул қилинган “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 24-27-моддаларида белгиланган махсус профилактика чора-тадбирларини амалга оширади. Ушбу қонуннинг 24-моддасида махсус профилактикани амалга ошириш учун 2 та асос келтирилган. Булар:

- 1) Айрим турдаги хуқуқбузарликларнинг, шахслар тоифаларининг кўпайиши;
- 2) Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилувчи хатарлар ва таҳдидларнинг юзага келиши⁵.

Шундай экан мамлакатда терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликлар ва хуқуқбузарликлар содир этган шахслар тоифаси кўпайиб шахс жамият давлатга терроризм билан боғлиқ ҳавф хатарлар туғилса махсус профилактикани ўтказишга асос бўлади. Терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ўтказилади.

Мамлакатда экстремизм ва терроризмнинг ҳар қандай кўринишда намоён бўлишига нисбатан мурасасизлик муҳитини яратиш, бузғунчи мафкураларга қарши иммунитетни шакллантириш, хуқуқий саводхонлик ва ижтимоий жавобгарлик ҳиссини ошириш мақсадида ННТ, ОАВ, киноиндустрия, маданият ва санъат арбобларини жалб қилган ҳолда кенг қамровли комплекс маърифий тушунтириш ишлари олиб борилмоқда.

Профилактика инспекторларининг терроризм билан боғлиқ хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга оширишда қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилишини муҳим деб ҳисоблаймиз:

- 1) жамиятда хуқуқий маданиятни юксалтириш;
- 2) фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига мурасасизлик муносабатини сингдириш;
- 3) ёшларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, умуминсоний, диний ва миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш;
- 4) ўсиб келаётган ёш авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик, шафқатсизлик, шахвонийлик каби салбий ғоялар таъсиридан ҳимоялаш;
- 5) «хуқуқбузарликлар профилактикаси куни» имкониятларидан самарали фойдаланиш.

⁵ Ўзбекистон Республикаси 2014 йил 14-майда қабул қилинган “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ 371-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/2387357>.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги глобаллашув даврида халқимиз ўзининг ижтимоий тараққиётга бўлган интилиши ва чуқур маънавий салоҳияти билан янги Ўзбекистонни барпо этмоқда. Замонавий шароитда мамлакатимизда жамият ва инсон фаровонлиги, ижтимоий маънавий такомиллини таъминлаш борасида муҳим, ўз навбатида юксак марралар ва буюк истиқболни кўзлаган дастурий чора-тадбирлар олиб борилмоқда. Ўз-ўзини ривожлантиришга қодир шахсни шакллантириш, бугунги олаётган ҳар нафасини шу эл, шу халқ тинчлиги, давлат тараққиёти учун сафарбар қилиш, умуман олганда кечаги натижа, кечаги қараш ва мезонларни бугун тарихга айланди деб ҳисоблашимиз, шу вақтга қадар эришган ҳар қандай марраларимиз бизни қониқтирмаслиги ҳамда мана шу ўй ва фикрларимизни миллий феноменга айлантирмоғимиз керак ва шу билан бирга профилактика инспекторлари терроризмга қарши курашда аҳолининг турли ёт оқимлар таъсирига тушиб қолишларига йўл қўймаслик, уларни интернет орқали тарғиб қилинаётган турли ғоявий ва ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш ва терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича тадбирлар кўламини янада кенгайтириш, терроризм ғояларига қарши йўналтирилган комплекс илмий тадқиқотлар ва китоблар тайёрлаш ва нашр этиш ҳамда бағрикенглик ғояси ва тинчликни мустаҳкамлаш масаласини илгари суриш орқали Ислом динининг асл мазмун-моҳияти юзасидан семинарлар ва конференциялар ташкил этиш, ушбу йўналишда фуқаролик жамияти институтларининг ролини янада ошириш мақсадга мувофиқ. Шундагина юртимизда ҳукм сураётган тинчлик ва бағрикенглик муҳитини асраш ва уни келажак авлодаларга ҳам етказиш имконига эга бўламиз. Юксак билимли ва ҳар ҳил ёт ғояларга қарши иммунитет ҳосил бўлган фуқароларимизда терроризм ғояларига тушиб қолмаслик кафолатланади. Бу эса Янги Ўзбекистоннинг ҳавфсизлиги таъминланишини кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шавкат Мирзиёев ШХТ ва МДХ тузилмалари иштирокидаги халқаро конференция иштирокчиларига йўллаган мурожаатидадан. <https://kun.uz/kr/news/2024/09/04/inson-huquq-va-erkinliklarini-himoya-qilishni-terrorizmga-qarshi-kurashning-asosi-deb-hisoblaymiz-shavkat-mirziyoyev>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 йилдаги “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 6255-сон Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/5491626>.

3. <https://inlibrary.uz/index.php/ensuring-womens-rights/article/download/36701/37303>.
4. Ўзбекистон Республикаси 2014 йил 14-майда қабул қилинган "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ 371-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/2387357>.
5. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Ниятулло Жаҳонгир Ўғли Аҳмадқулов. "профилактика инспектори томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги мурожаатларни кўриб чиқиш фаолиятини такомиллаштириш." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.2 (2024): 58-62.
6. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Асадбек Аброр Ўғли Абдухалилов. "профилактика инспекторининг нодавлат нотижорат ташкилотлар билан ҳамкорлигини такомиллаштириш." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.1-2 (2024): 130-136.
7. Мустофақулов Б. А. Ў., Шодмонов Д. Э. Ў. профилактика инспекторининг патрул-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари билан ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш // *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 47-51.
8. Мустофақулов, Б. А. Ў., & Эшонқулов, Ё. Х. Ў. (2025). ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш фаолиятини такомиллаштириш. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 126-132.
9. Мустофақулов, Б. ., & Икрамов, О. . (2025). профилактика инспекторининг ёш авлодни терроризм, экстремизм ва бошқа иллатлардан ҳимоя қилиш бўйича фаолиятини такомиллаштириш.
10. Мустофақулов, Бобур Асрор Ўғли, and Синдор Жомғир Ўғли Жумаев. "профилактика инспекторининг сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар билан ишлаш бўйича профилактикасини такомиллаштириш." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.4 (2025): 140-146.
11. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Умиджон Жамолиддин Ўғли Обиджонов. "профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.2-2 (2024): 33-39.

